

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'ajak tarbiyachilarning umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishning mavjud holati

Shokirjonova Zuhraxon Murodjon qizi.

FarDU, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

zuhraxon0307@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12162165>

ARTICLE INFO

Received: 17th June 2024

Accepted: 18th June 2024

Published: 19th June 2024

KEYWORDS

kompetentsiya, ta'lim, tarbiya, pedagog, o'yin, tamoyil, individual, maqsad, vazifa.

ABSTRACT

Ushbu maqolada bo'lajak tarbiyachilarning umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishning mavjud holati hamda pedagoglarning roli haqida so'z yuritiladi.

Ilmiy kuzatish va tadqiqotlar natijasida inson o'z hayoti davomida oladigan barcha ma'lumotning yetmish foizini besh yoshgacha bo'lgan davrda olib ulgurishi aniqlangan.

Darhaqiqat, bu davrda inson bolasi dunyoni anglaydi, o'z ona tilini o'zlashtiradi, ota-ona, oila, mahalla, Vatanga mehri uyg'onadi, umr davomida oladigan bilimlarga zamin hozirlaydi. Bunda, eng avvalo, oila asosiy rol o'ynasa, maktabgacha ta'lim tashkilotining hissasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois mamlakatimizda aynan maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining ajralmas bo'lagiga aylangan.

Shu bois bugungi davrning maktabgacha ta'lim sohasi pedagogiga qo'yilayotgan talablar ham zamon talablari asosida takomillashib bormoqda. Zamonaviy tarbiyachining kompetensiyaviylikka asoslangan bilimlari muhim hisoblanadi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi qaroriga asosan kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan.

Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti ishlab chiqildi. Ushbu Davlat standartining maqsadi – maktabgacha ta'lim tizimini zamonaviy talablarga asoslangan holda tashkil etish, bolalarni sog'lom va har tomonlama etuk qilib voyaga etkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etish hamda ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, shuningdek, ta'lim-tarbiya jarayonining hajmiga, mazmuniga va sifatiga, maktabgacha ta'lim tashkilotini qurish va jihozlashga, maktabgacha yoshdagi bolalarning sog'lom ovqatlanishini va xavfsizligini tashkil etishga doir majburiy minimum talablarni joriy etish va nazoratini tashkil etishdan iborat.

Bu maqsadlar bevosita MTT pedagog-xodimlarining samarali faoliyati asosida amalga oshiriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalik davri bola shaxsining shakllanishida eng muhim bosqich hisoblanadi. Bolaning yoshligidanoq ma'naviy tushunchalar va insoniy qadriyatlar mohiyatini anglab yetishida, zamonaviy bilimlarni egallashida tarbiyachi-pedagoglarning kompetensiya va kompetentlik sifatlari asosiy omil sanaladi.

“Ilk qadam” Davlat dasturi – bu bolaning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga qaratilgan bo‘lib, ta‘lim va tarbiya jarayonining maqsadlari, vazifalari, tamoyillari, kutilayotgan natijalari, mazmuni va tashkil etilishini belgilaydigan tayanch hujjat hisoblanadi.

Davlat o‘quv dasturini tadbiiq etishda pedagoglarga yordam tariqasida “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturiga uslubiy yordam sifatida o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar to‘plami taklif etiladi. To‘plam MTV mutaxassislar tomonidan BMTning O‘zbekistondagi Xalqaro bolalar jamg‘armasi (UNICEF) bilan birgalikda ishlab chiqilgan bo‘lib, oltita qo‘llanmani o‘z ichiga oladi: “Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim dasturlarini ishlab chiqish”; “Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv asosida ta‘lim jarayonini rejalashtirish”; “O‘yin orqali ta‘lim olish”; “Maktabgacha ta‘limda ta‘lim jarayonini individuallashtirish. Alohida ehtiyojli bolalar inklyuziyasi”; “Oilalar va mahalliy jamoatchilik bilan hamkorlik”; “Kuzatish va baholash”.

Ushbu davlat o‘quv dasturida maktabgacha ta‘lim tashkiloti pedagoglarining roli ham belgilab qo‘yilgan bo‘lib, bular quyidagilar:

- davlat o‘quv dasturini amalga oshiruvchi pedagog bolaning shaxsiga hurmat ko‘rsatadi va ta‘lim va tarbiya jarayonini dastur tamoyillariga muvofiq tashkil qiladi;
- pedagog fasilitator sifatida bolalarga ta‘lim va tarbiya berishda o‘z bilimi, ko‘nikma va resurslaridan foydalanadi. Pedagog ta‘lim va tarbiya jarayonini rejalashtiradi, bolaning har tomonlama rivojlanishiga va uning salohiyatini ochishga hissa qo‘shadigan rivojlantiruvchi muhitni yaratadi. Buning uchun pedagog bolaning rivojlanish xususiyatlarini biladi, uning his-tuyg‘ularini tushunadi, har bir bolaning ehtiyojlari va qiziqishlarini aniqlaydi va hisobga oladi;
- pedagog guruhda shunday inklyuziv muhit yaratadiki, unda har bir bola o‘zini ardoqli, qobiliyatli va ta‘lim jarayoniga jalb qilingandek his qilishi kerak;
- pedagog bolaning mustaqil harakat qilish, natijalarga erishish va yutuqlarni amalga oshirish hamda ulardan zavqlanish qobiliyatini rivojlantirishga hissa qo‘shadi. Pedagog, shuningdek, bolalarda zarurat bo‘lganida, har bir bola tarbiyachidan yordam va dalda olishi mumkinligiga ishonch hissining paydo bo‘lishiga yordam beradi;
- pedagog doimiy ravishda kasbiy kompetentligini takomillashtirish uchun o‘z kasbiy faoliyatini hujjatlashtiradi, tahlil qiladi va baholaydi;
- pedagog bolaning, ota-onalarning va mahalliy jamoatchilik vakillarining fikri va tajribasini hurmat qiladi va o‘z ishini teng sheriklik asosida quradi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotida ta‘lim va tarbiya jarayonining maqsadi: bolaning tayanch kompetensiyalari va rivojlanish sohalarining kompetensiyalarini shakllantirish uchun shart-sharoitlarni yaratishdir.

MTT ta‘lim va tarbiya jarayonining tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. Bolalikni o‘ziga xos qadriyat ekanligini tan olish. Bolalik – bu muhim ahamiyatga molik yosh va hayotiy davr. Bolalikning o‘ziga xos xususiyati – bu bolalarning ta‘lim olish tajribasi natijasida kattalardan ko‘ra ko‘proq o‘rganish va o‘zgarish qobiliyatiga ega

ekanligidir. Bolalik – bu baxtli bolalik huquqi tan olinadigan, bola rivojlanishining muhim bosqichi.

2. Bolaning huquqi, individualligi va rivojlanish imkoniyatlarini hisobga olish. Barcha bolalar katta imkoniyat egasi bo'lib, dunyoga keladi va har biri tug'ma iste'dodga ega. Har bir bola o'ziga xos individualdir. Barcha bolalar o'z salomatligi va farovonligini himoya qilish, mustahkamlash, shuningdek, sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanish huquqiga ega.

3. Bolalar, shu jumladan, alohida ehtiyojli bolalar ta'lim jarayonining faol ishtirokchisi sifatida tan olinadi va faoliyat turini tanlash, rejalashtirishda ishtirok etish, bilimga bo'lgan tabiiy qiziqishlarini qondirish orqali ularning ta'lim olishi va rivojlanishiga hissa qo'shadi.

4. Har bir bolaning har tomonlama rivojlanishi va farovonligini ta'minlash. MT – parvarish, ta'lim va tarbiyadagi uyg'un jarayondir; u bolaning barcha rivojlanish sohalarida rivojlanishini ta'minlaydi; bu ta'lim va tarbiya jarayonida barcha rivojlanish sohalarining o'zaro bog'liqligini, shuningdek, ta'lim olishning turli xil va har tomonlama imkoniyatlari va har bir rivojlanish sohasi bo'yicha integratsiyani ta'minlash zarurligini belgillaydi.

5. Bolaning sog'lig'ini saqlash, mustahkamlash va xavfsiz muhitni ta'minlash. Bolaning turli ehtiyojlarini, shu jumladan, harakatga bo'lgan ehtiyojini qondirish; faol o'yinlar va kundalik jismoniy mashqlar orqali bolalar o'zlarining his-tuyg'ularini, yirik va mayda motorika ko'nikmalarini rivojlantiradilar; harakatda atrof-olamni o'rganadilar va turli predmetlarni boshqaradilar; o'z tanasining ta'sir va imkoniyatlarini farqlay oladilar, unga g'amxo'rlik qilishni va sog'lom turmush tarzini qabul qilishni boshlaydilar.

6. O'yin orqali ta'lim olish va rivojlantirish. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda muhim yondashuvdir. O'yin quvonch keltiradi va bolalarni rag'batlantiradi, ularga yangi ko'nikma va bilimlarni o'rganishga, o'zini va atrofidagi dunyoni bilishga imkon beradi. MT bolaning o'yin huquqini tan oladi, o'yinning bola uchun muhimligini va uning individual rivojlanishi, ta'lim olishi va farovonligiga ko'maklashishdagi pedagogik imkoniyatlari tan oladi.

7. MTTning oila, mahalla, maktab bilan hamkorligi. Bolaning farovonligi uning oila a'zolari va yaqinlarning MTT ahamiyatini tushunishiga bog'liq. Ota-onalar va mahalliy hamjamiyat o'quv dasturida ta'lim va tarbiya jarayoniga qatnashishga jalb qilinganda va o'z hissasini qo'shganda bolalar yaxshiroq ta'lim oladilar va rivojlanadilar.

8. Milliy, tarixiy va madaniy an'analar, ma'naviy boyliklarni tan olish va boshqa xalqlar madaniyatiga hurmatda bo'lish. Bolalarning o'z milliy madaniyati, tili, an'alarini hurmat bilan e'tirof etilganda ular yaxshiroq ta'lim oladilar va rivojlanadilar. Davlat o'quv dasturi milliy va mintaqaviy madaniy xususiyatlarni hisobga olgan holda tuziladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolaning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash – bu jamoaviy ish bo'lib, uni amalga oshirishga maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori mas'uldir.

Ushbu tamoyillar maktabgacha ta'lim tashkiloti ta'lim va tarbiya jarayonining asosini tashkil etadi, pedagoglarga davlat o'quv dasturini rejalashtirish va amalga oshirishda, har bir bolaga ta'lim berish va rivojlantirish bo'yicha pedagogik va amaliy qarorlar qabul qilishda qo'llanma hisoblanadi.

Zamonaviy ta'lim standartlariga ko'ra, maktabgacha ta'lim kichik yoshdagi bolalar bilan ishlashning majburiy shaklidir. Bundan tashqari, ta'limning ushbu shakli tarbiyachilar tomonidan o'z ishiga alohida munosabatda bo'lishni va zarur kasbiy bazaning mavjudligini talab qiladi. Maktabgacha ta'limning sinflari va guruhlari deyarli har bir maktab yoki

maktabgacha ta'lim markazida ishlaydi. Shu munosabat bilan mehnat bozori ushbu profildagi ko'plab tarbiyachilarni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.12.2020 yildagi "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802-sonli Qarori. // (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 23.12.2020 y., 09/20/802/1658-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 05.04.2022 y., 09/22/153/0266-son).
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.12.2020 yildagi "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802-sonli Qarori. // (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 23.12.2020 y., 09/20/802/1658-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 05.04.2022 y., 09/22/153/0266-son).
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. -T.: 2022. - B. 102
4. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. -T.: 2022. - 13 b..
5. Sobirjonovich S. I. Professionalism as a Factor in the Development of the Pedagogical Activity of the Future Teacher //Journal of Ethics and Diversity in International Communication. - 2021. - T. 1. - №. 7. - C. 76-81.
6. Sobirjonovich S. I., Qizi A. R. Teaching Preschool Children in a Second Language //International Journal of Culture and Modernity. - 2021. - T. 11. - C. 406-411.

INNOVATIVE
ACADEMY